

3-SHO‘BA SUN‘IY INTELLEKT

АЛГОРИТМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ НА ОСНОВЕ ТАБЛИЦ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

^aЯрашов Иномжон Кахрамон угли,

^bБабаджанов Алимджон Фазилович

^cОтахонов Алишербек Абдумутал угли

^aНациональный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

^bИнженерной Федерации Узбекистана

^cФерганский государственный университет

timprivate345@gmail.com, alisherotaxonov91@gmail.com

Аннотация. Разговор об алгоритмическом анализе системы является важной проблемой для информационной безопасности. Описан начальный этап текущих исследований по повышению надежности алгоритмического анализа алгоритмической формализации систем. Также может быть полезно включить динамические критерии покрытия для систем, определенных для подхода статистического тестирования, применяемого алгоритмическим анализом, чтобы улучшить качество тестирования и формализовать систему посредством алгоритмического анализа.

Ключевые слова: алгоритмический анализ, таблиц функционирования, информационная безопасность, теория графов, статистическое тестирование, алгоритмическая формализация

Введение

Системы идеально и быстро развиваются с развитием Интернета и современных веб-технологий [1]. Например, информационная система экологического мониторинга стала очень важной при определении ее превосходства как системы, поэтому ее необходимо протестировать. В этой статье описывается, как тестировать систему путем создания графа изменения состояния для имитации различных интуитивных представлений со стороны каждой подсистемы, а затем сравнения графа с моделированием сети Петри на основе таблиц функционирования (МСПТФ). Тестовые случаи могут быть подготовлены на основе доступности деревьев на основе сопоставимых МСПТФ. Существующая стратегия [2] проверки фактов для всестороннего тестирования системы будет дополнительно обобщена для повышения неизменного качества оставшихся тестов.

Материалы и методы

Отдельные элементы сети Петри (позиции и переходы) могут иметь разные свойства, на основании чего сначала определяются свойства самих сетей, а затем строится их классификация. Простейшим свойством позиции является количество меток, которые можно в нее поместить. Если в любой достижимой разметке количество меток в данной позиции не больше одной (0 или 1), то такая позиция [3] называется безопасной. Сеть Петри называется безопасной, если все ее позиции безопасны. Наконец, сеть Петри называется k -ограниченной, если любая из ее позиций k -ограничена, и просто ограниченной, если все ее позиции ограничены. Ограниченные сети также допускают эффективную аппаратную реализацию, в которой каждое местоположение представлено счетчиком (например, регистром) некоторой заданной емкости. Безлимитные сети, как правило, представляют только теоретический интерес. Еще одним свойством сетей Петри, основанным на подсчете количества меток, является свойство консерватизма. Сеть называется консервативной, если количество меток в любой достижимой разметке остается неизменным (равным количеству меток в исходной разметке). Такая модель используется, например, в тех случаях, когда метки представляют некоторые системные ресурсы, которые не уничтожаются и не создаются. Эти ресурсы могут перемещаться из одной части системы [4] в другую, но их общее количество не меняется в процессе работы системы. Легко показать, что любой переход, происходящий хотя бы в одной достижимой разметке, должен иметь одинаковое количество входных и выходных дуг — сколько меток он выбрал, столько же и должен поставить.

Результат и обсуждение

В этой статье описывается, как использовать модель сети Петри на основе Таблиц функционирования, созданной из системы, для получения тестовых случаев, соответствующих критерию всех аспектов. В этом разделе обобщается текущий метод статистического тестирования для тестирования всех k -путей и всех краев систем для повышения надежности структурного тестирования с помощью алгоритмического анализа.

Метод алгоритмического анализа, основанный на Таблицах функционирования, используется для определения спецификации последовательности методов, в то время как этот подход заключается в определении структурного аспекта системы как системы с точки зрения путей. Алгоритмический метод анализа включает следующие этапы:

1. Система разделена на несколько управляемых подсистем на основании Таблиц функционирования.
2. Граф переходов состояний строится для алгоритмической модели поведения каждой заданной подсистемы на основе таблиц Функционирование.
3. Каждый граф переходов состояний преобразуется в имитацию сети Петри на основе таблиц Функционирования, в которой каждый переход имеет ровно одну входную и одну выходную дугу.

4. Для каждой сети Петри на основе Таблиц функционирования создается достижимость с деревом достижимости.

5. К дереву достижимости применяются критерии покрытия всех ребер.

Позиция P называется точкой входа в переход t , если существует направленная дуга из P в t , точка P называется точкой выхода t , если из t в P существует направленная дуга.

Рис 1. Граф перехода состояний подсистемы на основе Таблиц функционирования

Пусть D — некоторое алгоритмическое описание тестируемой системы[1]. D может быть спецификацией или алгоритмом, в зависимости от типа интересующего теста (функционального или структурного). На основе D можно определить критерии покрытия, такие как все k -пути, все ребра и т. д. D . Критерий покрытия C покрывается с вероятностью $q_{C,N}(D)$, если каждый элемент соответствующего множества элементов $E_C(D)$ имеет вероятность не менее $q_{C,N}(D)$ для N исполнений со случайными входными данными. Качество $q_{C,N}(D)$ является мерой покрытия тестами по отношению к C . Следующее обозначает алгоритмическую связь между качеством теста и размером теста N :

$$q_{C,N}(D) = 1 - (1 - q_{C,1}(D))^N$$

Ясно, что вероятность достижения элемента равна единице минус вероятность не достижения его N раз при выполнении N испытаний.

Заключение

В данной статье предлагается метод сквозного алгоритмического анализа тестирования на основе Таблиц функционирования для алгоритмической формализации систем. Систему можно разделить на несколько подсистем в

зависимости от их характеристик с помощью таблиц функционирования. Графы переходов состояний и соответствующая модель сети Петри на основе таблиц функционирования могут быть созданы на основе различных подсистем. Критерий покрытия всех ребер впоследствии применяется к дереву достижимости, полученному из модели Петри на основе таблиц функционирования для каждой подсистемы, чтобы облегчить алгоритмический анализ алгоритма. Все аспекты алгоритмической формализации системы могут быть подвергнуты алгоритмическому анализу. Существующий метод статистического тестирования традиционных систем используется для измерения качества тестирования и алгоритмической формализации системы с алгоритмическим анализом применительно к критериям покрытия всех k -путей и всех ребер.

Использованная литература:

1. A. Denise, M.-C. Gaudel, and S.-D. Gouraud, “A generic method for statistical testing,” in 15th International Symposium on Software Reliability Engineering (IEEE, 2004) pp. 25–34.

2. A. Kabulov, I. Yarashov and A. Otakhonov, "Algorithmic Analysis of the System Based on the Functioning Table and Information Security," 2022 IEEE International IOT, Electronics and Mechatronics Conference (IEMTRONICS), 2022, pp. 1-5, doi: 10.1109/IEMTRONICS55184.2022.9795746.

3. A. Kabulov, I. Saymanov, I. Yarashov and A. Karimov, "Using Algorithmic Modeling to Control User Access Based on Functioning Table," 2022 IEEE International IOT, Electronics and Mechatronics Conference (IEMTRONICS), 2022, pp. 1-5, doi: 10.1109/IEMTRONICS55184.2022.9795850.

4. A. Kabulov, I. Kalandarov and I. Yarashov, "Problems Of Algorithmization Of Control Of Complex Systems Based On Functioning Tables In Dynamic Control Systems," 2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT), 2021, pp. 1-4, doi: 10.1109/ICISCT52966.2021.9670017.